

カムチベット語妥壩 [Thopa] 方言の動詞語幹交替

鈴木 博之

曲措白瑪

京都大学

独立研究者

キーワード：チベット・ビルマ諸語、チベット系諸言語、カム、チャムド、動詞形態論

1 はじめに

本稿では、チベット自治区昌都 [Chab-mdo]¹ 市卡若 [mKhar-ro] 区妥壩 [Tho-pa] 郷然達 [Ram-mda'] 自然村で話されるカムチベット語 Thopa (妥壩) 方言の動詞語幹の交替について記述する。分析対象資料は、Thopa 方言の母語話者である第2著者による。必要に応じて、親戚の Thopa 方言母語話者と連絡を取り、細部の確認を行った。Thopa 方言の分布地域および音体系については、鈴木、曲措白瑪 (2025) を参照されたい。文構造の特徴については、鈴木、曲措白瑪 (2026) に簡潔な記述がある。

Thopa 方言には動詞の語幹に古典チベット語に類似する体系的な動詞語幹の交替が認められる。カムチベット語の中でも、Tournadre & Suzuki (2023) の分類における北路方言群 (Häsler 1999、共確降措 2023)、Yulshul (玉樹 [Yul-shul]) 方言群 (孫凱 2019、才吉文毛 2020)、Khyungpo (瓊波 [Khyung-po]) 方言群には多くの動詞語幹の交替が確認される。特に注目すべきは Khyungpo 方言群で、鈴木 (2010) に記述があるように、古典チベット語の有する「現在・過去・未来・命令」の体系に従う一方、規定される蔵文形式とは異なるタイプの交替も見せる。Thopa 方言は北路方言群に分類されるが、地理的観点から Khyungpo 方言群と連続性を持つ分布であり、蔵文との音対応もある程度 Khyungpo 方言群との共通性がある。

Khyungpo 方言群の中の Khromtshang (沖倉 [Khrom-tshang]) 方言における動詞の語幹交替には次のようなものがある (鈴木 2010)。

表1 Khromtshang 方言の動詞語幹交替

語義		現在	過去	未来	命令
取る	終止形	l̥e:	^w l̥o:	l̥e:	^w l̥o:
	接続形	l̥e:(-yə)	^w l̥o:(-le)	l̥e:(-go)	#
する	終止形	^f dzeʔ	^f dzap	^f dzeʔ	^f dzop
	接続形	^f dzaɣ(-yə)	^f dzaβ(-le)	^f dzaɣ(-go)	#

¹ チベットの地名など固有名詞で漢字で音写されているものには、[] 内にチベット文語 (蔵文) 形式を添える。なお、蔵文は de Nebesky-Wojkowitz (1956) に基づく転写方法を用いる。

Khromtshang 方言の複雑さは、4 系列²に語幹交替するほか、当該動詞が発話末なのか語中なのかで音形が異なる（それぞれ終止形、接続形と呼ぶ）点にも見られる。Thopa 方言の語幹交替については、Khyungpo 方言のような 4 系列ではなく、北路方言群の Chamdo（昌都）方言（共確降措 2023）や Derge（徳格 [sDe-dge]）方言（Häsler 1999）にあるような、最大でも 3 系列となる体系を示す。3 系列とは、非完了形（nonperfect; NPF³）、完了形（perfect; PF）、命令形（imperative; IMPR）からなるものである。語幹交替をする動詞には、そのグロスにこれらのいずれかを明示するのが望ましい。

動詞はその意味によって語幹交替をするものとししないものがある。本稿では語幹交替をしない類型については簡単に言及するにとどめる。本稿では語彙的動詞のみを取り扱い、動詞の中で特別な体系をなす判断動詞と存在動詞⁴については稿を改め記述したい。

以下、2 節で命令形を欠く類型を記述し、3 節で命令形をもつ類型を記述する。記述に先立ち、Thopa 方言の音体系の要点を音節構造、超分節音、母音、子音の順にまとめておく⁵。

音節構造

音節構造は、Suzuki (2025) に従い以下のように記述する。

$${}^c C_i GVC$$

このうち C_i （主子音）と V （音節核の母音）が必須である。

先行子音^cには、前鼻音または前気音もしくは両唇音が現れる。なお、前鼻音 + 両唇音という 2 つの先行子音をもつものもあり、Suzuki (2025) の記述を踏まえれば、これらも先行子音^cに含む。

わたり音 G には、 w, j が現れる。

末子音 C については、1 つの場合と 2 つの場合がある。前者では、 $ʔ, p, m, w, j$ が現れる。後者では、 $wʔ, jʔ$ が現れる。

超分節音

Thopa 方言の超分節音はピッチの高低による、語を単位とする声調として実現され、4 種が認められる。

² 現在、過去、未来、命令というのはチベットの伝統文法に由来するものであり、自然言語として必ずしもそれぞれの用語に相当する機能があるわけではない。鈴木 (2010) ではそれぞれを (i)(ii)(iii)(iv) と呼び替え、星 (2016:88) はそれぞれ「未完了形能動」「完了形」「未完了形所動」「命令形」とし、Bialek (2026) では「v1、v2、v3、v4」と抽象化している。

³ 筆者は「未完了 (imperfect)」という用語を意図して避けている。未完了はそれ自体で独自の定義と意味を持ちうる範疇となる一方、非完了は単に「完了でない」、すなわち完了を定義すれば、それ以外のものと自動的に決まることによる。なお、完了は perfect であって、perfective「完了体/相」ではないことにも注意されたい。

⁴ Suzuki et al. (2021) や Dawa Drolma & Suzuki (2024) を参照。

⁵ なお、動詞の形態を記述していくと、鈴木、曲措白瑪 (2025) には記述されないタイプの子音連続が認められることが分かった。ただし、以下に挙げる音節構造に違反する例は認められない。

ˉ: 高平

ˊ: 上昇

ˋ: 下降

ˆ: 上昇下降

母音

以下の母音について、長短および鼻母音/非鼻母音の対立が存在する。

i	ɯ	ɯ	u
e	ə	ə	o
ɛ			ɔ
a			ɑ

母音によっては、そり舌化母音も認められる。

子音

子音連続の構成要素としてのみ現れるものも含めた一覧⁶は表2のようである。

表2 Thopa 方言の子音体系

		両唇	歯茎	そり舌	硬口蓋		軟口蓋		声門
					前	後	前	後	
閉鎖音	無声有気	p ^h	t ^h	t ^h				k ^h	
	無声無気	p	t	t				k	ʔ
	有声	b	d	d̥				g	
破擦音	無声有気		ts ^h		tɕ ^h				
	無声無気		ts		tɕ				
	有声		dz		dʒ				
摩擦音	無声有気		s ^h		ɕ ^h		x ^{jh}	x ^h	
	無声無気		s		ɕ		x ^j	x	h
	有声		z		ʒ		y ^j	y	fi
鼻音	有声	m	n		ɳ			ŋ	
	無声	m̥	n̥		ɳ̥			ŋ̥	
流音	有声		l	r					
	無声		l̥						
半母音	有声	w					j		
	無声	w̥							

Thopa 方言は子音連続の組み合わせが複数ある。動詞語幹の形態論にも関わるため、以下に簡潔に整理する。

⁶ ただし前鼻音にのみ用いる音標文字は除く。

1. 前鼻音類
 - (a) 同器官的前鼻音
 - (b) 異器官的前鼻音 (両唇鼻音)
2. 両唇音類
 - (a) 両唇閉鎖音
 - i. さらに前鼻音を伴うもの
 - ii. 前鼻音を伴わないもの
 - (b) 両唇 (軟口蓋) 接近音
3. 前気音類

2 命令形を欠く動詞

命令形を欠く動詞としては、静態動詞 (形容詞として名詞修飾用法もあるもの)、制御不可能動詞、感情動詞などがある。このタイプで動詞語幹の語幹交替を示すものは少なく、記録した例の中では表 3 の 1 例のみがある。

表 3 命令形を欠く動詞：語幹交替あり

語義	完了形	非完了形
温かい	^h tɕi	^h to

表 4 は語幹交替のない動詞の例である。なお、表 4 にある語義は簡潔に過ぎるきらいがあるが、ここでは動詞語幹の持つ詳細な意味的特徴に立ち入らない⁷。

⁷ 命令形を持つか持たないかは、言語ごとに決まっていて、チベット系諸言語の中でも異なりがある。表 4 の「落ちる」「死ぬ」といった例は、日本語では命令形の形成も使用も自然であるように受け止められるが、そういった類推は避けなければならない、このため本来は動詞語幹に内在する示差的特徴を記述するほうが適切である。詳細は Tournadre & Suzuki (2023) など参照。

表4 命令形を欠く動詞：語幹交替なし

語義	完了形	非完了形
渴く	^h kom	^h kom
怖い	^h tɑʔ	^h tɑʔ
腫れる	^h tõ	^h tõ
暇だ	ˉk ^h om	ˉk ^h om
分娩する	ʔ ^h i:	ʔ ^h i:
精通する	˘m ^h wi:	˘m ^h wi:
好きだ	^{fi} ga / ^{fi} ga	^{fi} ga / ^{fi} ga
思い出す	ʔ ^ẽ	ʔ ^ẽ
切れる	ˉtɕ ^h iʔ	ˉtɕ ^h iʔ
壊れる	ⁿ dep	ⁿ dep
眠たい	˘m ^ɳ a	˘m ^ɳ a
疲れる	^h ka	^h ka
落ちる	^h x ^j uʔ	^h x ^j uʔ
日が昇る	ˉx ^j ɑ:	ˉx ^j ɑ:
死ぬ	˘x ^j ə	˘x ^j ə
失くす	ʔpo:	ʔpo:

3 命令形をもつ動詞

このタイプで動词语幹の語幹交替を示すものには、理論的に次の4つのタイプがある。

- A 完了形、非完了形、命令形がすべて異なるもの
- B 完了形と非完了形が同一で、命令形が異なるもの
- C 完了形と命令形が同一で、非完了形が異なるもの
- D 非完了形と命令形が同一で、完了形が異なるもの

ただし、Thopa 方言では完了形と非完了形が同一で、命令形が異なるもの(=B)が有意に多く、少数例に3形態が異なるもの(=A)、完了形と命令形が同一で、非完了形が異なるもの(=C)がある。(D)の非完了形と命令形が同一で、非完了形が異なるものの例は、現在のところ確認されていない。

3.1 完了形、非完了形、命令形がすべて異なるタイプ

このタイプには、表5の3例が認められる。完了形と非完了形の異なりは母音に反映され、それらと命令形の異なりは初頭子音にも現れる。これらの動詞は、たとえば語彙集や辞書で語形を登録するとき、語幹交替の全容を記述すべきである。

表5 完了形、非完了形、命令形がすべて異なるタイプ

語義	完了形	非完了形	命令形
置く	^w y ^j uʔ	^w y ^j oʔ	ˈx ^j oʔ
屠畜する	^w x ^j iʔ	^w x ^j a	ˈx ^h uʔ
殺してしまう	^w siʔ	^h suʔ	ˈs ^h uʔ

3.2 完了形と非完了形が同一で、命令形が異なるタイプ

Thopa 方言の語幹交替を行う動詞語幹の中で最も多くの動詞がこのタイプに属する。交替の類型から、次のように分けることができる。これらは主たる特徴に基づいた分類であり、実際の語例では、この基準に加えて先行子音に両唇音や前鼻音の付加・脱落を伴うものや声調が変化するものも含まれる。

- 母音交替
- 主子音部の同一調音位置における交替（有声音化、有気音化など）
- 母音かつ初頭子音の交替
- 初頭子音の調音位置の変化、主子音または先行子音の交替もしくはわたり音の増減
- 音節の追加または補充法的交替

以下、それぞれのカテゴリーの具体例を掲げる。

3.2.1 母音交替

母音交替が顕著に現れるカテゴリーは、完了形と非完了形が同一で、命令形が異なるタイプの中で最も多く認められる。数が多く認められるため、非命令形⁸の母音の種類によって整理する。原則として、前舌から、また高母音から配列し、/i, e, a, ə, u-ə-ɯ, o, ɑ/の順に並べる。このカテゴリーの動詞は、たとえば語彙集や辞書で語形を登録するとき、語幹母音の交替について記述することで多くは対応できる。ただし、命令形の声調形式も同時に異なる類型になる場合もある。この現象は表6-12全体を通して現れる。この取り扱いについては、さらに検討を要する⁹。

表6の基本的な交替関係は/i/-/u/であると言える。なお、「話す」と「捨てる」は類型を異にするが、母音+末子音（韻母）全体としてとらえ、それぞれ/iʔ/-/əʔ/、/i/-/ö/の交替と考えれば、例外とはいえない可能性がある。「聞く」と「眠る」は同形で、例外的な音対応に見える。また、表6の動詞語幹については、語幹交替時に声調も変化するものがある。

⁸ 本稿では、完了形と非完了形が同一で、命令形が異なるタイプについて、命令形以外のカテゴリーを「非命令形」と呼んでまとめる。

⁹ Thopa 方言における声調の類型は、蔵文と比較的明瞭な対応関係がある（鈴木、曲措白瑪 2025）。ただし、動詞語幹交替に見られる声調の現れは蔵文からは予測できない部分も多くあり、詳細な分析が必要といえるが、本稿の扱う範囲を超える。

表6 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/i/

語義	完了形	非完了形	命令形
話す	^w x ^j i?	^w x ^j i?	^w x ^j ə?
追い払う	ˈti:	ˈti:	ˈtu:
寝入る	^{fi} ŋi?	^{fi} ŋi?	^{fi} ŋu?
笑う	^{hi} gwi?	^{hi} gwi?	^{hi} gu?
呑み込む	^m ŋi?	^m ŋi?	^m ŋu?
牽く/連れていく	^{ti} t ^{hi} i?	^{ti} t ^{hi} i?	t ^{hi} u?
当たりをつける	ˈts ^{hi} i?	ˈts ^{hi} i?	ˈts ^{hi} u?
噛む	ⁿ dji:	ⁿ dji:	ⁿ du:
捨てる	^m p ^{hi} i	^m p ^{hi} i	^m p ^{hi} o
聞く/眠る	ˈni:	ˈni:	ˈnɐ:

表7の基本的な交替関係は/e/-/u/、/e/-/ə/、/e/-/o/が複数例で認められる。なお、「追い立てる」は母音 + 末子音（韻母）全体としてとらえ、/e?/-/u?/の交替ととらえられる。

表7 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/e/

語義	完了形	非完了形	命令形
する	ˈle:	ˈle:	ˈlu:
交換する	^b dze	^b dze	^{fi} dzɐ:
建てる	^{fi} lej?	^{fi} lej?	^{fi} lɐ:
遊ぶ	^{ht} tse:	^{ht} tse:	^{ht} tsu:
開ける	^w s ^h we	^w s ^h we	^w s ^h ə:
蹴りたたく	^{fi} dzep	^{fi} dzep	^{fi} dzəp
隠す	ˌlep	ˌlep	ˌlə:
並べて広げる	ˌlep	ˌlep	ˌləp
耕す	^h tep	^h tep	^h təp
追い立てる	ˈte?	ˈte?	ˈtu?
引く	ⁿ t ^h ě	ⁿ t ^h ě	ⁿ t ^h ō / ⁿ t ^h u?
取り出す	ˈle:	ˈle:	ˈlō
減らす	ˈle:	ˈle:	ˈlō
押さえつける	^{fi} lep	^{fi} lep	ˌlop
もがく	^{fi} jep	^{fi} jep	^{fi} jop
かぶせる	^h kep	^h kep	^h kop

表 8 の基本的な交替関係は/a/-/a/、/a/-/o/が複数例で認められる。

表 8 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/a/

語義	完了形	非完了形	命令形
噛む	˘h̄tɕ ^h a	˘h̄tɕ ^h a	˘h̄tɕ ^h ɯ:
編む	˘l̄a	˘l̄a	˘l̄ɯ: [˘ ^{n̄} l̄ɯ:]
騎乗する	˘h̄tɕa	˘h̄tɕa	˘h̄tɕɯ:
はさみで切る	˘p̄t̄a:	˘p̄t̄a:	˘p̄t̄ɯ:
屠畜する	˘w̄x̄ ^j a	˘w̄x̄ ^j a	˘w̄x̄ ^j ɯ:
見る	˘h̄ta	˘h̄ta	˘h̄tɯ:
食べる	ˆsa	ˆsa	ˆso
掲げる	˘w̄s ^h wa:	˘w̄s ^h wa:	˘w̄s ^h wo:
毛を剃る	˘w̄ȳ ^j a:	˘w̄ȳ ^j a:	˘w̄ȳ ^j o:
研ぐ	˘b̄da:	˘b̄da:	˘b̄do:
貸す/借りる	˘fīja:	˘fīja:	˘fījo: / ˘fījo:
邪魔する	˘fīgwa:	˘fīgwa:	˘fīgwo:
貼る	˘b̄dza:	˘b̄dza:	˘b̄dzo:
貼り合わせる	ˆm̄dza:	ˆm̄dza:	ˆm̄dzo:
跳ねる	˘p̄ ^h a:	˘p̄ ^h a:	˘p̄ ^h o:
掲げる	˘w̄s ^h wa:	˘w̄s ^h wa:	˘w̄s ^h wo:
乾かす	˘h̄kam	˘h̄kam	˘h̄kom

表 9 の基本的な交替関係は/a/-/i:/であることが分かる。その中で、「書く」の命令形には G (わたり音) の位置に/w/が含まれるが、これは先行子音の/p/の影響と考えられる。

表 9 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/a/

語義	完了形	非完了形	命令形
巻きつく	˘h̄tə	˘h̄tə	˘h̄ti:
尋ねる	˘t̄ə	˘t̄ə	˘ti:
拭く	˘w̄s ^h wə	˘w̄s ^h wə	˘w̄s ^h wi:
書く/描く	˘p̄t̄ə	˘p̄t̄ə	˘p̄twi:

記録した例の数量の都合で、表 10 には非命令形が/u, ə, ʊ/となるものをまとめて掲げている。いずれも命令形の母音（舌位置）が/ɤ/となるのが特徴的である。

表 10 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/u, ə, ʊ/

語義	完了形	非完了形	命令形
集める	ʰtʰu	ʰtʰu	ʰtʰɤ:
乳を吸う	ˆnu	ˆnu	ˆnɤ:
歯磨きする	ʰtʰu	ʰtʰu	ʰtʰɤ:
詰め込む	ʰdɔʔ	ʰdɔʔ	ʰdɤ:
水洗いする	ʰtʰu	ʰtʰu	ʰtʰɤ:
拾い上げる	ˆpʉ	ˆpʉ	ˆpɤ:

表 11 の基本的な交替関係は/o/-/ɤ/であるといえる。「座る」「立ち上がる」は母音 + 末子音（韻母）全体としてとらえ、それぞれ/owʔ/-/uʔ/、/owʔ/-/õ/の交替と考える。それであっても、「立ち上がる」は命令形が鼻母音となる点で異なる類型に属するものであるといえる。なお、「泣く」の非命令形が下降調となっているのは、蔵文形式 *ngu* からみると例外的といえる。

表 11 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/o/

語義	完了形	非完了形	命令形
掘る	ʰko	ʰko	ʰkɤ:
塗る	ˆpko	ˆpko	ˆpkɤ:
制作する	ˆwzo	ˆwzo	ˆwzɤ:
日にさらす	ʰso	ʰso	ʰsɤ:
放牧する	ʰtsʰo	ʰtsʰo	ʰtsʰɤ:
柔らかくする	ˆno	ˆno	ˆnɤ:
摘む	ʰtʰoʔ	ʰtʰoʔ	ʰtʰɤʔ
炒める	ʰɲo	ʰɲo	ʰɲɤ:
茶をたたいて混ぜる	ʰso	ʰso	ʰsɤ:
座る	ˆndowʔ	ˆndowʔ	ˆnduʔ
泣く	ˆŋo	ˆŋo	ˆŋɤ:
立ち上がる	ˆhtsowʔ	ˆhtsowʔ	ˆhtsõ

表 12 の基本的な交替関係は/a/-/o/の 1 種と数えられる。表 12 の例にあるように、/a/は閉音節にのみ現れる音素であり、命令形においても長母音化するものはない。

表 12 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形母音/a/

語義	完了形	非完了形	命令形
つむぐ	ʔ ^h aʔ	ʔ ^h aʔ	ʔ ^h oʔ
すりつぶす	ʔ ⁿ t ^h aʔ	ʔ ⁿ t ^h aʔ	ʔ ⁿ t ^h oʔ
布を引っ張って裂く	ʔ ^h x ^j aʔ	ʔ ^h x ^j aʔ	ʔ ^h x ^j oʔ
肉をそぐ	ʔ ^h tsaʔ	ʔ ^h tsaʔ	ʔ ^h tsoʔ
なめる	ʔ ^h daʔ	ʔ ^h daʔ	ʔ ^h doʔ
毛を刈る	ʔ ^p twaʔ	ʔ ^p twaʔ	ʔ ^p twoʔ
跳躍する	ʔ ^m p ^h aʔ	ʔ ^m p ^h aʔ	ʔ ^m p ^h oʔ
もんでほぐす	ʔ ⁿ aʔ	ʔ ⁿ aʔ	ʔ ⁿ oʔ
やけどする	ʔ ^h saʔ	ʔ ^h saʔ	ʔ ^h soʔ
煮だす	ʔ ^h y ^j am	ʔ ^h y ^j am	ʔ ^h y ^j om

3.2.2 主子音の同一調音位置における交替

このタイプは主子音に交替が認められる。その交替が同一調音位置で調音法が異なるものである。このカテゴリーの動詞は、たとえば語彙集や辞書で語形を登録するとき、初頭子音部の交替について記述することで多くは対応できる。声調形式は全語幹を通して一定の型であるものが多数を占める。

表 13 は非命令形の主子音が無声無気音の例である。これには前気音や両唇音を伴うものも含まれる。命令形は「乗せて運ぶ」が例外的に前鼻音を伴う。

表 13 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形主子音が無声無気音

語義	完了形	非完了形	命令形
伝染する	ˆkom	ˆkom	ˆk ^h om
広げて並べる	ˆ ^h tē	ˆ ^h tē	ˆt ^h ē
草を引く	ˆ ^h toʔ	ˆ ^h toʔ	ˆt ^h oʔ
馬を綱から放す	ˆ ^h tuʔ	ˆ ^h tuʔ	ˆt ^h uʔ
噛んでしゃぶる	ˆ ^p towʔ	ˆ ^p towʔ	ˆt ^h owʔ
ほじる	ˆtʷ:	ˆtʷ:	ˆt ^h ʷ:
寄りかかる	ˆ ^p kwi:	ˆ ^p kwi:	ˆk ^h ʷ:
乗せて運ぶ	ˆ ^p kwi:	ˆ ^p kwi:	ˆ ^h k ^h wi:
植える	ˆ ^h tsowʔ	ˆ ^h tsowʔ	ˆts ^h owʔ
突く	ˆ ^h tsowʔ	ˆ ^h tsowʔ	ˆts ^h owʔ
売る	ˆ ^p tsō	ˆ ^p tsō	ˆts ^h ō
口を閉める	ˆ ^p tsom	ˆ ^p tsom	ˆts ^h om
伐採する	ˆ ^h suʔ	ˆ ^h suʔ	ˆs ^h uʔ
殺してしまう	ˆ ^h suʔ	ˆ ^h suʔ	ˆs ^h uʔ

表 14 は非命令形主子音が有声音の例である。その命令形は無声音に対応するが、有気音と交替するか無気音と交替するかの異なりがある。また、「曲げる」のように、前鼻音と前気音が交替するタイプも見られる。

表 14 非命令形、命令形が異なるタイプ：非命令形主子音が有声音

語義	完了形	非完了形	命令形
濡らす	ˆ ^m bep	ˆ ^m bep	ˆ ^p ep
声に出して読む	ˆ ⁿ dō	ˆ ⁿ dō	ˆt ^h ō
縛りあげる	ˆ ^h i dʊʔ	ˆ ^h i dʊʔ	ˆt ^h oʔ
置く	ˆ ^m b dɛ:	ˆ ^m b dɛ:	ˆ ^{mp} t ^h ɛ:
曲げる	ˆ ^ŋ gowʔ	ˆ ^ŋ gowʔ	ˆ ^h kowʔ
突き刺す	ˆ ^h i dʒoʔ	ˆ ^h i dʒoʔ	ˆtʃoʔ
捕まえる	ˆ ^w zō	ˆ ^w zō	ˆsō

3.2.3 母音交替かつ初頭子音部の交替

このカテゴリーは、先に見た 2 つの類型が 1 つの語幹に共存するものである。以下では命令形初頭子音が有気音か非有気音かで分けて掲げる。表 15 は命令形初頭子音が有気音の例である。

表 15 非命令形、命令形が異なるタイプ：命令形初頭子音が有気音

語義	完了形	非完了形	命令形
煮る	ˈh̥tso	ˈh̥tso	ˈn̥tsʰe:
たたむ	ˈh̥kwaʔ	ˈh̥kwaʔ	ˈkʰwoʔ
阻止する	ˈh̥kwaʔ	ˈh̥kwaʔ	ˈŋkʰwoʔ
持ち上げる	ˈp̥tɕaʔ	ˈp̥tɕaʔ	ˈtɕʰoʔ
追い出す	ˈp̥kwa:	ˈp̥kwa:	ˈp̥kʰwo:
打ち砕く	ˈp̥tɕaʔ	ˈp̥tɕaʔ	ˈtɕʰoʔ
掻く	ˈp̥twe:	ˈp̥twe:	ˈp̥tuʔ
仕切り分ける	ˈh̥tɕiʔ	ˈh̥tɕiʔ	ˈtɕʰuʔ
火を消す	ˈh̥teʔ	ˈh̥teʔ	ˈtʰuʔ
水を汲む	ˈp̥tɕu	ˈp̥tɕu	ˈtɕʰu:
ヤクを綱から放す	ˈp̥twaʔ	ˈp̥twaʔ	ˈp̥tʰwoʔ
身につける	ˈh̥taʔ	ˈh̥taʔ	ˈtʰoʔ
削る	ˈh̥xʲoʔ	ˈh̥xʲoʔ	ˈxʲh̥u:
笛を吹く	ˈh̥pøʔ	ˈh̥pøʔ	ˈpʰe:
叫ぶ	ˈmbuʔ	ˈmbuʔ	ˈpʰe:
計算する	ˈp̥tsə	ˈp̥tsə	ˈp̥tsʰo:
煮る	ˈp̥tso	ˈp̥tso	ˈtsʰe:
裂く	ˈp̥tiʔ	ˈp̥tiʔ	ˈtʰuʔ
剥いてはがす	ˈh̥xʲe:	ˈh̥xʲe:	ˈxʲh̥u:

表 16 は命令形初頭子音が無気音の例である。阻害音系列の場合、非命令形と命令形を比べると、前者が有声音で後者が非有声音となるものがあり、共鳴音系列の場合、先行子音の有無が交替する。

表 16 非命令形、命令形が異なるタイプ：命令形初頭子音が非有気音

語義	完了形	非完了形	命令形
乳を搾る	ˈw̥ɣʲo	ˈw̥ɣʲo	ˈxʲh̥u:
仰向けに倒す	ˈw̥zoʔ	ˈw̥zoʔ	ˈs̥u:
押し下げる	ˈm̥ne:	ˈm̥ne:	ˈnuʔ
緩める/召喚する/釈放する	ˈm̥ŋwaʔ	ˈm̥ŋwaʔ	ˈŋoʔ

3.2.4 初頭子音の調音位置の変化、主子音または先行子音の交替もしくはわたり音の増減

このタイプは数が少なく、かつ複数のパターンに分かれる。「剥く」「揺する」といった例は蔵文との対応が得られない形式で、Thopa 方言に独自の語形であるように見える。「注ぐ」の音形式は蔵文 *blug* から予測できるが、先行子音^b/+ 主子音/l/という組み合わせは他のカムチベット語諸方言に類を見ない。

表 17 非命令形、命令形が異なるタイプ：初頭子音の多様な変化

語義	完了形	非完了形	命令形
剥く	˘hjaʔ	˘hjaʔ	˘hæ:
揺する	˘fi:jo:	˘fi:jo:	˘hjo:
注ぐ	˘bːlowʔ	˘bːlowʔ	˘lowʔ
訓練する	˘bːdejʔ	˘bːdejʔ	˘fi:dejʔ
蓄える/増加する	˘wːsoʔ	˘wːsoʔ	˘hːsoʔ

3.2.5 音節の追加または補充法的交替

このタイプも数が少なく、かつ複数のパターンに分かれる。表 18 の中で、「与える」は蔵文形式を踏まえると同一語幹と分析することも可能である¹⁰。ただし、共時的には異なる形式であるとみなす。

表 18 音節の追加または補充法的交替

語義	完了形	非完了形	命令形
する	˘weʔ	˘weʔ	˘tɕi:
分ける	˘kʰa xa	˘kʰa xa	˘kʰa xa ˘tɕi:
分割する	˘tsʰo ˘bːgo	˘tsʰo ˘weʔ	˘tsʰo ˘tɕi:
乗せて運ぶ	˘pkwi:	˘pkwi:	˘xʰiʔ
歩く	˘nːdɔ / ˘sʰõ	˘nːdɔ / ˘sʰõ	˘sʰõ
灯す	˘htəm	˘htəm	˘htõ
差し込む	˘ptowʔ	˘ptowʔ	˘tsʰowʔ
住む	˘fi:deʔ	˘nːdowʔ	˘nːduʔ
またぐ	˘puʔ	˘puʔ	˘sʰõ
来る	˘htsep	˘fiõ / ˘htsep	˘xʰoʔ
与える	˘wːji:	˘wːji:	˘pi:

¹⁰ 蔵文に存在する形式を考えれば、*sbyin-sbyin-byin* との対応を考えることができる。ただし、音対応として規則的とは言えず、互いに同源であると言えるにとどまる。

なお、「する」の命令形/^htsi:/ (及び「分ける」「分割する」の命令形に含まれる当該音節)は音節全体に軽い息漏れ¹¹を伴う。これは Khromtshang 方言の命令形を特徴づける音声実現(表 1 参照)に近いが、Thopa 方言では現在のところ、この例に限って現れる。

3.3 完了形と命令形が同一で、非完了形が異なるタイプ

現在のところ、このタイプは表 19 に示すように 2 つの動詞語幹のみに限られる。「煮沸する」は初頭子音が交替するタイプ、「買う」は母音が交替するタイプである。なお、このタイプはその意味的観点から「非達成 (= 非完了形)」「達成 (完了形、命令形)」と呼んで分けることもできる。ただし、このタイプだけが異なる記述の枠組みをとるのは合理的であるとはいえない¹²。なお、「買う」は命令形と非命令形という対立の型もある。類型は表 11 と同様であり、規則性がうかがえる。

表 19 完了形と命令形が同一で、非完了形が異なるタイプ

語義	完了形	非完了形	命令形
煮沸する	^h ki:	^h k ^h i:	^h ki:
買う	^h ɲɛ / ^h ɲo	^h ɲo	^h ɲɛ

4 まとめ

本稿では、Thopa 方言の動詞語幹の交替現象を記述した。命令形を欠くタイプの動詞では語幹交替が見られないものが多数を占めるが、命令形のある動詞では、最も例の多いパターンは命令形と非命令形の 2 種の語形があるものである。その中で、母音交替を示すものについてはその交替の類型を母音別に整理した。子音交替には命令形が有気音で実現される例が有意に多いことを示した。

本稿は共時的現象としての語幹交替を記述しながら、語形の形態論的特徴について概観するにとどめた。特に文語形式との対比については十分な検討ができていない。それを踏まえ、Thopa 方言に独自の語幹交替を理解し説明を与えることが今後の課題である。

参考文献

- 鈴木博之 (2010) 「カムチベット語瓊波/沖倉 [Khyungpo/Khromtshang] 方言の音声分析とその方言特徴」『アジア・アフリカ言語文化研究』第 79 号 95-120. <https://doi.org/10.15026/57437>
- 鈴木博之、曲措白瑪 (2025) 「カムチベット語妥壩 [Thopa] 方言の音声記述」『言語記述論集』第 19 号 107-131. <https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/2000119>

¹¹ 音節全体の息漏れについて、その音声学的特徴の詳細は朱曉農 (2010) を参照。チベット系諸言語の息漏れ音については、Suzuki (2015a, b) を参照。

¹² 詳細は Thopa 方言の形態統語の記述が進んでから改めて動詞語幹の持つアスペクト性質を勘案して判断ができるものといえる。

- 鈴木博之、曲措白瑪 (2026) 「カムチベット語妥壩方言における受動表現」 『語学研究所論集』 第30号 (印刷中)
- 星泉 (2016) 『古典チベット語文法：『王統明鏡史』(14世紀)に基づいて』 アジア・アフリカ言語文化研究所 <https://doi.org/10.15026/94480>
- Bialek, Joanna (2026) *Old Literary Tibetan: A comprehensive text grammar based on the Old Tibetan Annals*. Leiden: Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004745926>
- Dawa Drolma & Hiroyuki Suzuki (2024) The paradigmaticity of evidentials in Tibetic languages of Khams. *Studies in Language* 48.3, 723-752. <https://doi.org/10.1075/sl.23006.dro>
- Häsler, Katrin Louise (1999) *A grammar of Tibetan Dege (Sde dge) dialect*. Zürich: Selbstverlag.
- de Nebesky-Wojkowitz, René (1956) *Oracles and demons of Tibet: The cult and iconography of the Tibetan protective deities*. 's-Gravenhage: Mouton.
- Suzuki, Hiroyuki (2015a) New perspective on the suprasegmentals in mBrugchu Tibetan: An introduction to the tonogenesis triggered by breathy voice. *Bulletin of Chinese Linguistics* 8.1, 117-139. <https://doi.org/10.1163/2405478X-00801007>
- Suzuki, Hiroyuki (2015b) Esquisse phonétique du tibétain de dGonpa : un dialecte parlé à mBrugchu. *Revue d'études tibétaines* 33, 231-249.
http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ret/pdf/ret_33_07.pdf
- Suzuki, Hiroyuki (2025) Initial /r/ and rhoticity in Tibetic languages: Analysis of syllable structure. *Gengo Kenkyu* 168, 1-26. https://doi.org/10.11435/gengo.168.0_1
- Suzuki, Hiroyuki, Sonam Wangmo, & Tsering Samdrup (2021) A contrastive approach to the evidential system in Tibetic languages: Examining five varieties from Khams and Amdo. *Gengo Kenkyu* 159, 69-101. https://doi.org/10.11435/gengo.159.0_69
- Tournadre, Nicolas & Hiroyuki Suzuki (2023) *The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan*. Villejuif: LACITO Publications. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10026628>
- 共确降措 [dKon-mchog rGya-mtsho] (2023) 《西藏語言》 西藏人民出版社
- 孫凱 (2019) 《玉樹藏語方言(拉布話)研究》 南開大學博士論文
- 才吉文毛 (2020) 《藏語康方言稱多話描写研究》 中國社會科學院大學(研究生院) 博士論文
- 朱曉農 (2010) 《語音學》 商務印書館

Verb stem alternation of the Thopa dialect of Khams Tibetan

Hiroyuki SUZUKI

Chosmtsho Padma

Abstract

This article presents verb stem alternation of the Thopa dialect of Khams Tibetan, spoken in Thopa Township, Kharo District, Chamdo Municipality, Tibet Autonomous Region. Following an introduction, Section 2 displays verbs without an imperative, and Section 3 describes verbs with an imperative.

The majority of verbs without an imperative do not exhibit stem alternation, whereas verbs without an imperative vary. The pattern with the most examples is a two-stem alternation between non-imperative and imperative. The alternation appears in either initial, vowel, or both of them. A small number of verbs exhibit a three-stem alternation among nonperfect, perfect, and imperative. Only a limited number of verbs demonstrate the suppletive type.

受理日 2026 年 4 月 5 日